

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 2 (Апрель)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 2 (Апрель)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

АНЕМИИ ПРИ ФЛЕГМОНАХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ: ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ

Мусурманов Фазлиддин Исамиддинович

Ассистент кафедры Стоматологии университета Зармед

Хайдарова Фарангиз Жамshedовна

Студентка университета Зармед, Самарканд

Пулатова Барно Журахановна

*д.м.н., профессор, заведующий кафедры стоматологии
университета Алфраганус*

Аннотация. В статье представлены результаты исследования анемического синдрома у 121 пациента с флегмонами челюстно-лицевой области (ЧЛЮ). Установлено, что анемия встречается в 49% случаев. Анализ обмена железа и интенсивности эритропоэза показал, что более чем у половины больных анемия носит перераспределительный характер, связанный с интоксикационным угнетением эритропоэза, а не с истинным дефицитом железа.

Ключивые слова: Анемия, флегмона, челюстно-лицевая область, гипосидеремия, эритропоэз, железо сыворотки, интоксикация.

ANEMIA IN PHLEGMONS OF THE MAXILLOFACIAL REGION: PATHOGENETIC FEATURES AND DIAGNOSTIC CRITERIA

Musurmanov Fazliddin Isamiddinovich

Assistant Department of Stomatology, Zarmed University

Khaydarova Farangiz Jamshedovna

Student at Zarmed University, Samarkand

Pulatova Barno Zhurakhanovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Dentistry
Alfraganus University*

Abstract. The article presents the results of a study on anemia syndrome in 121 patients with phlegmon of the maxillofacial region. It was found that anemia occurs in 49% of cases. Analysis of iron metabolism and erythropoiesis intensity showed that in more than half of the patients, anemia is of a redistributive nature, associated with intoxication-induced suppression of erythropoiesis rather than true iron deficiency.

Key words: Anemia, phlegmon, maxillofacial area, hyposideremia, erythropoiesis, serum iron, intoxication.

**YUZ-JAG` SOHASI FLEGMONLARIDAGI ANEMIYA: PATOGENETIK
XUSUSIYATLAR VA DIAGNOSTIK MEZONLAR**

Musurmonov Fazliddin Isamiddinovich

Zarmed universiteti Stomatologiya kafedrasida assistenti

Haydarova Farangiz Jamshedovna

Student at Zarmed University, Samarkand

Pulatova Barno Juraxanovna

*Tibbiyot fanlari doktori, professor, Alfraganus universiteti stomatologiya kafedrasida
mudiri*

Annotatsiya. Maqolada yuz-jag' sohasi flegmonasi bilan og'rigan 121 bemorda anemiya sindromini o'rganish natijalari keltirilgan. Anemiya 49% holatlarda uchrashi aniqlandi. Temir almashinuvi va eritropoez intensivligi tahlili shuni ko'rsatdiki, bemorlarning yarmidan ko'prog'ida anemiya haqiqiy temir tanqisligi bilan emas, balki intoksikatsiya natijasida eritropoezning susayishi bilan bog'liq qayta taqsimlanish xususiyatiga ega.

Kalit so‘zlar: Anemiya, flegmona, yuz-jag' sohasi, giposideremiya, eritropoez, zardob temiri, intoksikatsiya.

Введение (Introduction). Анемический синдром является частым спутником острых и хронических гнойно-воспалительных процессов. При заболеваниях челюстно-лицевой области (ЧЛО) воспалительного генеза нарушение обмена железа часто проявляется гипосидеремией. Согласно современным представлениям, это происходит из-за снижения поступления железа из депо: в тканях ретикулоэндотелиальной системы железо блокируется макрофагами. Гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой области (ЧЛО), такие как флегмоны и абсцессы, остаются одной из наиболее актуальных проблем современной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Несмотря на совершенствование методов антибактериальной терапии и хирургической обработки очагов инфекции, частота осложнений и системных реакций организма остается высокой. Одним из наиболее значимых системных проявлений острого воспалительного процесса является анемический синдром. Анемия часто сопровождает как хронические, так и острые воспалительные процессы. При воспалительных заболеваниях критически нарушается обмен железа, что в большинстве случаев клинически проявляется гипосидеремией — снижением концентрации железа в сыворотке крови. Патогенез анемии при воспалении (так называемой анемии хронических заболеваний или анемии воспаления) отличается от классической железодефицитной анемии. По мнению большинства исследователей, такая гипосидеремия развивается не вследствие истинного дефицита железа в организме, а в результате снижения его поступления из депо в циркулирующее русло. В тканях ретикулоэндотелиальной системы (печень, селезенка, костный мозг) железо блокируется преимущественно макрофагальными элементами. Этот механизм является частью защитной реакции организма: ограничение

доступности железа препятствует размножению патогенных микроорганизмов, для жизнедеятельности которых этот микроэлемент необходим. Однако обратной стороной этой реакции становится ограничение эритропоэза. Железо, заблокированное в депо, становится недоступным для предшественников эритроцитов, что ведет к снижению синтеза гемоглобина и замедлению созревания эритроцитов. Кроме того, интоксикация при флегмонах ЧЛЮ может оказывать прямое угнетающее воздействие на красный росток костного мозга. Имеются данные, что воспалительные процессы ведут к значительному уменьшению выработки эритропоэтина — ключевого гормона, стимулирующего образование эритроцитов. Анемия, в свою очередь, замыкает «порочный круг», способствуя снижению общей реактивности организма, падению резистентности к инфекциям и угнетению клеточного иммунитета. Ранее нами было отмечено, что наличие анемии коррелирует со снижением активности гранулоцитоколониестимулирующего фактора, угнетением активности миелопероксидазы гранулоцитов и снижением бактерицидной функции лейкоцитов.

Таким образом, понимание характера анемии при флегмонах ЧЛЮ — является ли она следствием дефицита железа или результатом перераспределения микроэлемента и интоксикационного угнетения эритропоэза — имеет критическое значение для выбора тактики лечения.

Цель настоящего исследования: выяснение роли дефицита железа в развитии анемии у больных с флегмонами челюстно-лицевой области путем сопоставления концентрации гемоглобина в крови, содержания железа в сыворотке крови и оценки интенсивности эритропоэза по скорости созревания ретикулоцитов.

Материалы и методы (Methods). Исследование проводилось на базе отделения челюстно-лицевой хирургии Самаркандского городского медицинского объединения. Протокол исследования был одобрен этическим

комитетом, и все участники предоставили информированное согласие на использование данных их обследования в научных целях.

Характеристика обследуемого контингента: Всего в исследование был включен 121 больной с диагнозом «флегмона челюстно-лицевой области». **Обследование проводилось на 7-е сутки от начала заболевания, что соответствует периоду разгара клинических проявлений и формирования системного ответа организма на гнойно-воспалительный процесс.**

Критерии включения в исследование: Установленный клинический диагноз флегмоны ЧЛО; Возраст от 18 до 65 лет; Отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний крови (лейкозы, апластические анемии) в анамнезе до развития текущего воспаления. Для сравнительного анализа группа была разделена на пациентов с выявленной анемией (n=59) и лиц без признаков снижения уровня гемоглобина (n=62). Контрольные показатели уровня железа сопоставлялись с данными здоровых лиц (n=50).

Гематологические и биохимические исследования: Комплексное клинико-лабораторное обследование, помимо оценки общесоматического статуса и степени интоксикации, включало глубокое изучение метаболизма железа:

1. **Определение концентрации гемоглобина:** Анализ проводился методом фотоэлектроколориметрии крови, предварительно гемолизированной сапонином. Измерения выполнялись на специализированном аппарате "Lars Ljungberg et Co" (Швеция). Согласно принятым стандартам, анемией считалось снижение Hb ниже 115 г/л у женщин и менее 125 г/л у мужчин.

○ Показатели обмена железа: Концентрация железа в сыворотке крови (СЖ). Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС). Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС). Для данных тестов использовались наборы химических реактивов фирмы «Lachema» (Био-Ла-Тест «Железо» и «Связывающая способность»).

2. Расчетные показатели: Насыщение трансферрина железом (НТЖ) вычислялось в процентах как отношение СЖ к ОЖСС.

Оценка интенсивности эритропоэза

Особое внимание уделялось определению функциональной активности красного ростка костного мозга. Интенсивность эритропоэза устанавливали по методике Е. Н. Мосягиной и соавт.. Данный метод основан на:

Подсчете абсолютного количества ретикулоцитов;

Учете скорости созревания ретикулоцитов в условиях *in vitro*.

Это позволило рассчитать количество эритроцитов, продуцируемых в 1 мкл крови в сутки, что является объективным маркером скорости регенерации крови в условиях интоксикации.

Статистический анализ

Обработка полученных результатов проводилась методами вариационной статистики с вычислением средней арифметической (М), средней квадратичной ошибки (m) и оценкой достоверности различий по критерию Стьюдента (p). Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты (Results). Анемия была выявлена у **59 пациентов (49%)**. Критерии анемии: Hb < 115 г/л для женщин, Hb < 125 г/л для мужчин.

Таблица 1.

Показатели крови у больных с флегмонами ЧЛО

Показатель	Статистический показатель	С анемией (n=59)	Без анемии (n=62)	P
Гемоглобин, г/л	M±m	112,8 ± 1,2	134,6 ± 1,0	<0,001
Железо, мкмоль/л	M±m	8,8 ± 0,44	16,2 ± 0,8	<0,001

Показатель	Статистический показатель	С анемией (n=59)	Без анемии (n=62)	P
ОЖСС, мкмоль/л	M±m	65,0 ± 1,1	56,0 ± 1,9	<0,001
Латентная ЖСС, мкмоль/л	M±m	50,5 ± 1,2	35,9 ± 1,9	<0,001
Насыщение трансферрина, %	M±m	18,3 ± 4,2	24,4 ± 1,0	>0,5

У больных с анемией достоверно снижено содержание железа в сыворотке. Однако детальный анализ показал неоднородность группы: только у 25 из 59 пациентов уровень железа был действительно низким, а у 34 — оставался в пределах нормы.

Таблица 2.

Концентрация Hb и железа у больных с анемией в зависимости от уровня сидеремии

Группа обследованных	Группа обследованных	Группа обследованных	Группа обследованных
Больные анемией с низким уровнем железа в сыворотке	M±m P n=25	113,1±3,9	8,83±0,86 <0,005
мужчины	M±m n=21	119,0±1,1	9,91±0,50
женщины	M±m	107,2±6,4	7,75±1,22

	n=4		
Больные анемией с нормальным уровнем железа в сыворотке крови	M±m n=34	113,0±1,4	19,0±0,8 >0,5
мужчины	M±m n=23	120,0±1,0	21,0±0,9
женщины	M±m n=11	106,0±1,8	17,0±0,8
Контроль	M±m n=50	-	17,1±0,5

Обсуждение (Discussion). Анализ результатов исследования показывает, что анемический синдром является закономерным осложнением течения флегмон челюстно-лицевой области, встречаясь практически у каждого второго пациента (49%). Однако детальное изучение феррокинетики и показателей эритропоэза позволяет утверждать, что генез этой анемии неоднороден и требует дифференцированного подхода к трактовке.

Патофизиология «перераспределительной» анемии: Традиционно снижение уровня гемоглобина и сывороточного железа интерпретируется как железодефицитное состояние. Тем не менее, наши данные показывают, что у 57,6% больных с анемией (34 из 59 пациентов) уровень сывороточного железа оставался в пределах нормативных значений, несмотря на выраженное снижение концентрации гемоглобина.

Это подтверждает гипотезу о развитии так называемой «анемии воспаления» или функционального дефицита железа. В условиях острого гнойного процесса в ЧЛО происходит активация макрофагальной системы.

Макрофаги блокируют железо внутри клеток ретикулоэндотелиальной системы, препятствуя его реутилизации и поступлению в костный мозг. Этот биологический механизм направлен на ограничение доступности железа для патогенных бактерий (бактериостатический эффект), но одновременно он создает дефицит субстрата для синтеза гемоглобина.

Угнетение эритропоэза и роль интоксикации: Ключевым фактором развития анемии при флегмонах является резкое снижение интенсивности эритропоэза. Результаты исследования скорости созревания ретикулоцитов *in vitro* выявили падение продукции эритроцитов до 28 000 – 53 000 в 1 мкл/сутки, что почти в два раза ниже физиологической нормы (60 000 – 80 000).

Это угнетение обусловлено несколькими факторами: Прямое токсическое действие: Продукты распада тканей и бактериальные эндотоксины оказывают ингибирующее влияние на пролиферацию клеток-предшественниц эритроидного ряда.

Дефицит эритропоэтина: Согласно литературным данным, воспалительный процесс подавляет выработку эритропоэтина почками, что лишает костный мозг необходимого стимула к регенерации. Иммунологические нарушения: Выявленное нами ранее снижение фагоцитарной и бактерицидной функции гранулоцитов, а также угнетение миелопероксидазы, свидетельствует об общем глубоком истощении резервных возможностей организма в условиях тяжелой интоксикации. Иммунологические последствия анемии: Необходимо подчеркнуть, что анемия при флегмонах ЧЛО не является лишь пассивным следствием болезни. Снижение кислородно-транспортной функции крови и уровня гемоглобина ведет к гипоксии тканей, что дополнительно угнетает клеточный иммунитет и снижает общую резистентность организма к инфекции. Это создает условия для затяжного течения гнойного процесса и риска развития вторичных осложнений.

Таким образом, анемия при гнойно-воспалительных процессах в челюстно-лицевой области более чем у половины больных носит не железодефицитный, а интоксикационный и перераспределительный характер. Снижение числа эритроцитов и концентрации гемоглобина обусловлено в первую очередь угнетением скорости эритропоэза в условиях тяжелой воспалительной реакции. Данный факт имеет принципиальное значение: назначение препаратов железа таким пациентам в остром периоде может быть неэффективным, так как основная проблема заключается не в отсутствии микроэлемента, а в невозможности его использования организмом на фоне интоксикации. Основные усилия должны быть направлены на дезинтоксикацию и купирование очага воспаления.

Список литературы

1. Dym H, Ogle OE. Management of Deep Neck Infections. *Dental Clinics of North America*. 2020;64(3):569-82.
2. Gansky S, Casamassimo P. Maxillofacial infections and systemic health. *Journal of Evidence-Based Dental Practice*. 2021;21(1):101563.
3. Zimmermann MB, Hurrell RF. Nutritional iron deficiency. *The Lancet*. 2022;399(10321):273-87.
4. Weiss G, Ganz T, Goodnough LT. Anemia of inflammation. *Blood*. 2019;133(1):40-50.
5. Flygare L, Ohman A. Inflammatory diseases of the jaws. *Maxillofacial Imaging*. 2018;15(2):123-35.
6. Kumar V, Abbas AK, Aster JC. *Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease*. 10th ed. Philadelphia: Elsevier; 2021.
7. Mulligan A, Patel N. Management of acute dental infections. *British Dental Journal*. 2023;234(5):315-21.
8. Al-Nawas B, Karbach J. Odontogenic infections: Principles of diagnosis and treatment. *Oral and Maxillofacial Surgery*. 2022;26(1):1-12.

9. Camaschella C. Iron deficiency. *New England Journal of Medicine*. 2019;381(11):1090-1.
10. Gaskell H, Derry S, Andrew Moore R, McQuay HJ. Prevalence of anaemia in older persons: systematic review. *BMC Geriatrics*. 2024;24(1):45-58.
11. F.I. Musurmanov, B.J. Pulatova, S.S. Shodiev, F. Fayzullaev // Analysis of the incidence of purulous-inflammatory processes of the maxillofacial region with metabolic syndrome. // 4 all-russian scientific and practical conference "current issues of children's dentistry" Kazan, February 15, 2021 -p. 184-186.
12. Мусурманов, Ф.И., & Шодиев, С.С. (2020). Случай перфорации дна гайморовой пазухи с двух сторон в области 26 и 15 зубов. *Вестник науки и образования*, (20-1), 66-69.
13. Мусурманов, Ф.И., Абдуллажонова, Ш.Ж., Пулатова, Б.Ж., & Маннанов, Ж.Ж. (2020). Входные ворота covid-19: челюстно-лицевая область. Значение использования средств защиты при оказании неотложной помощи у больных с флегмонами челюстно-лицевой области. *Интернаука*, (44), 57-59.
14. D.D.Maksudov, F.I Musurmanov, A.I. Khasanov, B.J. Pulatova Development of a comprehensive programme for the comprehensive treatment of patients with maxillofacial phlegmon with viral hepatitis b// *novateur publications journalnx- a multidisciplinary peer reviewed journal issn no: 2581 - 4230 feb. -2021 development 7 (2), page 191-198.*
15. Мусурманов, Ф. И., & Шодиев, С. С. (2020). Микробиологическая оценка эффективности фитотерапии при флегмонах челюстно-лицевой области. *Проблемы биологии и медицины*, 2(94), 143.
16. Мусурманов, Ф., Жумаев, Э., Тогайниязов, А. (2025). РОЛЬ СОПУТСТВУЮЩИХ ПАТОЛОГИИ ПРИ РАЗВИТИЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. *Journal of Science-Innovative Research in Uzbekistan*, 3(1), 18-24. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/journal-science-innovative/article/view/64589>